

Кировой И.В. / – М.: Издательство «Научный консультант», 2017. – 304 с.

24. Goolsbee A. Does Government R&D Policy Mainly Benefit Scientists and Engineers? // American Economic Review, American Economic Association, vol. 88 (2). – 2016. – P. 45-52.

25. Hall B.H. Universities as Research Partners / B.H. Hall, A.N. Link and J.T. Scott // Review of Economics and Statistics, vol. 85. – 2018. – P. 55-62.

26. Pottelsberg B. Van. Competition Policy and Innovation // STI Working Paper 2002/11, OECD, 2017. – P. 25-28.

27. Varsakelis N. The impact of patent protection, economy openness and national culture on R&D investment: a cross country empirical investigation / N. Varsakelis // Research Policy. – 2017, vol. 30. – P. 34-41.

28. Warda J. Measuring the Value of R&D Tax Treatment in OECD Countries // OECD STI Review, OECD. – 2016. – №.27. – P. 85-91.

УДК 338.45.01

DOI

ДИНАМИЧЕСКАЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

ВЕРЕТЕННИКОВА О.В.,

**д-р экон. наук, доцент, декан факультета
экономики, управления и информационных
систем в строительстве и недвижимости;**

**ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия
строительства и архитектуры»,**

Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены основные подходы к толкованию понятия «динамические способности предприятия», раскрыта их роль в обеспечении инновационности и конкурентоспособности экономического субъекта в условиях динамично развивающегося рынка. Освещена структура бизнес-модели и обозначено место динамических способностей в её составе.

Ключевые слова: бизнес-модель, динамические способности, конкурентоспособность, инновационное развитие, компетенции

DYNAMIC BUSINESS MODEL AS A TOOL FOR ENTERPRISE INNOVATIVE DEVELOPMENT

**VERETENNYKOVA O.V.,
Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor, Head of the Economics,
Management and Information Systems in
Construction and Real Estate Department
SEE HPE «Donbas National Academy of Civil
Engineering and Architecture»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article considers the main approaches to the dynamic capabilities concept interpretation of an enterprise, their role in ensuring the competitiveness of an economic entity in a dynamically developing market. The business model structure is highlighted and the dynamic abilities place in its composition is indicated.

***Keywords:** business model, dynamic abilities, competitiveness, innovative development, competencies*

Постановка задачи. Турбулентность окружающей среды, оказывая серьёзное влияние на устойчивость и жизнеспособность функционирования предприятий, требует от менеджмента экономических субъектов разработки соответствующих механизмов реагирования на постоянные изменения и вызовы. Изучение продолжительности жизни компаний показывает, что происходит её сокращение, поскольку предприятиям «не удаётся приспособиться к постоянному усложнению бизнес-среды. Очень часто в своей стратегии они делают упор не на долгосрочную жизнеспособность, а на краткосрочную эффективность. Задача руководителей сложных адаптивных бизнес-систем — обеспечить своим компаниям гетерогенность на трёх направлениях: люди, идеи, сферы деятельности» [1]. Однако отметим, что именно люди в этой триаде продуцируют новые идеи, что актуализирует вопрос исследования роли и значения человеческого фактора в обеспечении устойчивого развития предприятия посредством реализации динамических способностей и компетенций персонала экономического субъекта. Интерес к изучению динамических способностей и их места в бизнес-модели предприятия обосновывается результатом современных теоретических изысканий в сфере конкурентоспособности бизнеса.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы формирования динамических бизнес-моделей предприятий являются предметом исследования В.С. Катькало [2], Г.Б. Клейнера [3], Ю. Богодистова, А.П. Крупского, С. Сардак [4], В.А. Кулеш [5], Р.М. Гранта [6], Д. Дж. Тиса [7], С.В. Ореховой [8] и др. Однако недостаточно изученными остаются понятия «динамические способности», их состава и роли в бизнес-моделях предприятий.

Целью данной статьи является изучение динамических способностей персонала предприятия, лежащих в основе его бизнес-модели и обеспечивающих экономическому субъекту конкурентное преимущество.

Изложение основного материала исследования. Поиск новых путей и механизмов усиления конкурентной позиции заставляет предприятия модифицировать или трансформировать существующие подходы, не отвечающие требованиям рынка. «В условиях нарастающей информационной перегрузки и динамичных рыночных изменений современный менеджмент нуждается в адекватной и ёмкой модели описания бизнеса» [9]. В качестве последней в настоящее время рассматривается концепция динамических способностей. Следует отметить, что единого понимания и толкования данного понятия в научных кругах ещё не выработано. Так, одни авторы определяют динамические способности как «способность организации реагировать на изменение среды» [4, с.150]. Другие под динамическими способностями понимают «способности участников фирмы (как отдельных лиц, так и бизнес-единиц) изменять отношения и бизнес-процессы таким образом, чтобы синергетический эффект от пакета имеющихся ресурсов был максимальным. Динамические способности – это инструмент внутренней среды фирмы по реконфигурации внешней среды» [8, с. 14]. Д. Тис определяет динамические способности «как возможности фирмы к интеграции, созданию и реконфигурации внутренних и внешних компетенций в ответ на быстрые изменения окружающей среды» [10, с. 515]. Обобщённо бизнес-модель – это бизнес-логика фирмы, однако её теоретические границы выходят за рамки простой структуры доходов и расходов фирмы. Фактически бизнес-модель представляет собой стратегическое позиционирование фирмы на рынке и определяет то, как фирма создаёт и фиксирует ценность для своих заинтересованных сторон. Следовательно, бизнес-модель

может быть не только ключевым компонентом, связывающим стратегии на рынке продуктов и результаты деятельности фирм, но и, что более важно, стратегическим инструментом для извлечения выгоды из инноваций фирм.

В этом отношении процветающая бизнес-модель должна состоять из четырёх взаимосвязанных элементов, которые гармонично взаимодействуют друг с другом, обеспечивая устойчивое конкурентное преимущество фирмы.

Эти четыре элемента включают: 1) предложение потребительской ценности как уникальный набор предложений, отличающий фирму от её конкурентов; 2) формулу прибыли, которая описывает управление фирмы своими затратами; 3) анализирует и создаёт свою прибыль, чтобы опережать конкурентов; 4) ключевые ресурсы и ключевые процессы, которые позволяют фирме создавать и получать ценность, а также обрабатывать потребительскую ценность и управлять формулой прибыли.

В контексте данного исследования представляет интерес более новая, уточнённая формулировка динамических способностей Д. Тиса [11], которая включает четыре организационные компетенции или умения:

1) рутинизированные процессы управления инновациями и изменениями;

2) бизнес-интуицию для создания новых бизнес-моделей;

3) механизмы принятия инвестиционных решений, таких как определение новых рынков, ограничение неопределённости, рискованные инвестиции;

4) компетенции оркестрирования (с кем и как выстраивать отношения, принимать решения о создании союзов, альянсов, передаче работ на аутсорсинг).

Анализ приведенных толкований динамических способностей позволяет констатировать тот факт, что их роль значительно возрастает, обеспечивая предприятиям быструю и гибкую адаптацию к изменяющейся внешней среде. Следует согласиться с В.А. Кулеш: «для того, чтобы компания была успешной, процесс стратегического выбора должен быть непрерывным. Она должна постоянно создавать, воспроизводить свои ключевые компетенции или приобретать новые. Исследование стратегического выбора промышленных предприятий, обеспечивающее их конкурентоспособность в условиях динамичной конкурентной

среды, необходимо осуществлять не просто с позиций ресурсной концепции, а концептуального подхода в выявлении динамических способностей» [5, с. 1981-1982]. В то же время, как видно из исследований [6], размер компании, как правило, снижает уровень её динамических способностей, возможности быстрой адаптации к меняющейся внешней среде. Более того, неоспоримым является факт, что сами по себе динамические способности не являются источниками устойчивых конкурентных преимуществ фирмы, так как они полезны только при наличии специфических ресурсов [6, с. 172].

Практика показывает, что предприятия могут быть стабильно конкурентоспособными, обладая большим запасом ресурсов и минимальными способностями, и наоборот. По мнению Г. Хэмела и К. Пракхалада, способности могут служить одним из четырёх рычагов по управлению ресурсной базой фирмы:

1) концентрация ресурсов посредством их направления на немногочисленные чётко очерченные и согласованные цели, фокусировка усилий на мероприятиях, направленных на увеличение восприятия ценности потребителем;

2) аккумулярование ресурсов посредством получения полезного опыта с целью быстреего обучения и заимствования опыта у других фирм – получение доступа к их ресурсам и способностям (союзы, аутсорсинг и пр.);

3) взаимное дополнение ресурсов, смешение способностей и балансировка (ресурсы и способности из одной сферы не будут препятствовать ресурсам и способностям из другой);

4) сохранение ресурсов – повторная переработка [12].

Однако, по утверждению классика концепции динамических способностей Д. Тиса, в её центре находятся фундаментальные управленческие и организационные навыки, включая: 1) процессы организационного обучения и инноваций; 2) компетенцию построения концепции бизнеса (выбор бизнес-модели); 3) инвестиционные идеи и решения; 4) управление активами и прочие транзакционные компетенции; 5) эффективное управление и мотивацию» [7].

Таким образом, можно сделать такой вывод: объективно, динамическая бизнес-модель – это набор структурированных и взаимозависимых операционных отношений между фирмой и её клиентами, поставщиками, партнёрами и другими

заинтересованными сторонами, а также между её внутренними подразделениями и отделами (функциями, персоналом, операционными подразделениями и т. д.). А субъективно – это репрезентация этих механизмов, определяющая отношение фирмы к своей среде.

Способность различать и передавать эти модели, а также согласовывать их является обязательным условием, которое повышает целенаправленность организации. Поэтому единоличное владение бизнес-моделью не обеспечивает прочного превосходства, однако именно способность сохранять бизнес-модель уникальной и структурированной под воздействием неблагоприятных внешних сил создаёт устойчивое преимущество.

Глобальное исследование компании IBM показывает, что руководители активно ищут способы улучшить свои бизнес-модели и внедрять новые модели, чтобы более эффективно побеждать конкуренцию. Следовательно, растёт поток теоретических и эмпирических исследований, направленных на развитие этого направления и устранение барьеров, стоящих как перед исследователями, так и перед практиками.

Постоянное развитие предприятия основывается на новых инновационных подходах к бизнесу и менеджменту внутри организации. Понимание динамики инноваций бизнес-моделей и предоставление простых в реализации динамических подходов для обеспечения гибкости бизнес-моделей в настоящее время является главным приоритетом в повестке дня руководителей, а также плодотворной областью исследований.

Таким образом, со стратегической точки зрения предполагается, что динамические возможности теоретически весьма применимы в инновациях бизнес-моделей, по крайней мере, по двум взаимосвязанным причинам. Во-первых, динамические возможности и бизнес-модели концептуально связаны друг с другом, и технически бизнес-модель является микроосновой динамических возможностей фирмы. Во-вторых, инновационная бизнес-модель – это стратегический процесс, основанный на возможностях фирмы более высокого порядка в развивающемся бизнес-окружении, в котором динамические возможности являются ключевым фактором выживания и конкурентоспособности. Однако, несмотря на эти логические аргументы, эти две конструкции

являются сложными, и их взаимосвязь остаётся непростой проблемой на нынешнем этапе стратегических исследований.

В этом отношении новаторы бизнес-моделей технически являются стратегическими новаторами, которые революционизируют архитектуру цепочек создания стоимости различными способами: от разработки новых продуктов до новых моделей доставки и маркетинга. Учитывая эти описания, логика и динамизм бизнес-моделей требуют определённого набора организованных компонентов, которые не только создают и улавливают ценность за счёт использования существующих бизнес-моделей, но и открывают пути для диагностики, переоценки и улучшения этих моделей и, при необходимости, изобретения новых моделей. Таким образом, инновационная бизнес-модель сопряжена с рядом присущих ей сложностей и трудностей. По-видимому, до сих пор нет консенсуса в отношении подходов к решению этих проблем. Одни учёные верят в двустороннюю структуру, в то время как другие – в более продвинутые конфигурации, такие, например, как стратегическая ДНК. Единственная ясность здесь заключается в том, что в условиях неопределённости фирмы, несомненно, должны иметь возможность пересматривать и изобретать свои бизнес-модели, когда это необходимо. Исходя из этого принципа и констатируя фрагментированный объём литературы по данной проблематике, предполагается, что инновационная динамическая бизнес-модель выходит за рамки стратегического планирования и принятия решений. Вместо этого она является систематически процедурной стратегической деятельностью, которая критически зависит от способности фирмы сортировать, оценивать, совершенствовать и перераспределять свои разнообразные ресурсы и способности.

В связи с этим можно утверждать, что бизнес-модель воплощается в основном в ценностном предложении бизнеса для клиентов. Его сконфигурированная сеть ценностей, состоящая из собственных стратегических способностей, а также прочих (например, аутсорсинг/альянс) сетей ценностей и возможностей служит для достижения многочисленных целей различных заинтересованных сторон. Следовательно, инновационная динамическая бизнес-модель требует своего собственного набора ресурсов и способностей.

Руководители должны знать способы, ресурсы и способности, необходимые для диагностики своих текущих моделей и, при необходимости, своевременного и надлежащего их обновления.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, стремительное развитие бизнес-среды, новых информационно-коммуникационных технологий, усиление конкурентоспособности и развитие инновационной активности экономических субъектов требует нового подхода к формированию бизнес-модели, основанной на динамических способностях предприятия. При едином рынке ресурсов и технологий именно развитие динамических способностей персонала будет выступать той доминантой, которая обеспечит предприятию его устойчивую конкурентоспособность.

Дальнейшие исследования будут направлены на определение структуры динамических способностей, разработку методики их ранжирования по степени значимости и оценку степени влияния на показатели деятельности предприятия и/или его конкурентоспособность.

Список использованных источников

1. Компания как экосистема: биология выживания / Ривз Мартин, Саймон Левин, Уэда Дайчи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://hbr-russia.ru/biznes-i-obshchestvo/fenomeny/a17381>
2. Катькало В.С. Эволюция теории стратегического управления: монография / В.С. Катькало; Санкт-Петербургский гос. ун-т, Высш. шк. менеджмента. – Санкт-Петербург. Издат. дом Санкт-Петербургского гос. ун-та, 2008. – 546 с.
3. Клейнер Г.Б. От теории предприятия к теории стратегического управления / Г.Б. Клейнер // Российский журнал менеджмента. – 2003. – № 1. – С. 31-56.
4. Богодистов Ю. Динамические способности: Сравнение методов измерения на примере малых и средних предприятий Украины / Ю. Богодистов, А.П. Крупский, С. Сардак // Економічний простір. – 2016. – Т. 110. – С. 139-161.
5. Кулеш В.А. Концепция динамических способностей в стратегическом выборе компании / В.А. Кулеш // Научный журнал КубГАУ – Scientific Journal of KubSAU, 2015. – № 108. – С. 1164-1182.

6. Грант Р.М. Современный стратегический анализ. 5-е изд. / Пер. с англ. под ред. В.Н. Фунтова. – СПб.: Питер, 2011. – 560 с.
7. Тис Д. Дж. Объясняя динамические способности: сущность и микроосновы устойчивого результата / Д. Дж. Тис // Журнал стратегического менеджмента. – 2007. – № 28. – С. 1319-1350.
8. Орехова С.В. К дискуссии о динамических способностях фирмы / С.В. Орехова // Современная конкуренция. – 2012. – № 1 (31). – С. 12-20.
9. Гаврилова Т. Современные нотации бизнес-моделей: визуальный тренд / Татьяна Гаврилова, Артем Алсуфьев, Анна-София Янсон [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://foresight-journal.hse.ru/data/2015/05/28/1096847928/05-%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-56-70.pdf>
10. Teece D.J. Dynamic capabilities and strategic management / D.J. Teece, G.P. Pisano, A. Shuen // Strategic Management Journal. – 1997. – № 18. – P. 509-533.
11. Teece D.J. Dynamic Capabilities and Strategic Management: Organizing for Innovation and Growth. – Oxford University Press. – 2009. – 299 p.
12. Hamel G. Competing for the Future / G. Hamel, C.K. Prahalad. – Boston: Harvard Business School Press, 1994.

УДК 657:336.67

DOI

АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ: ФАКТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

ДЕМИДОВА И.А.,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры учёта и аудита

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,

Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье приведены результаты исследования вопросов методологического и информационного обеспечения анализа финансовых результатов, разработана модель учётно-аналитической системы управления финансовыми результатами предприятия.

Ключевые слова: бухгалтерский учёт, финансовые результаты, анализ, прибыль, убыток, доходы, расходы, предприятие